

O'ZBEK TILIDA AYRIM MURAKKAB MAVZULARNI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Abdreimova Dilorom Jetkergenovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573063>

Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev: «Bugungi global makonda, o'zaro raqobat, turli siyosiy, iqtisodiy, g'oyaviy qarama-qarshiliklar nihoyatda kuchaygan hozirgi sharoitda yosh avlod tarbiyasining o'rni va ahamiyati har qachongidan ham ortib borayotgani hech kimga sir emas. Dunyodagi raqobatga bardoshli, jahon maydonida o'z o'rniga ega bo'lishga intilayotgan har bir xalq shu masalalar haqida jiddiy o'ylaydi, bu borada amaliy choralarni ko'radi. Aks holda, u hech shubhasiz, xalq va millat sifatida o'zligini boy beradi»¹, – deya ta'kidlaganlaridek, bugungi globallashayotgan davrda o'sib kelayotgan yosh avlodning tarbiyasiga qaratilayotgan e'tibor har qachongidan kuchlidir. Bu jarayonni esa, pedagoglarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Shu o'rinda pedagoglarga ham bir qancha talablar qo'yiladi. Birinchi navbatda pedagogik mahoratga ega bo'lishi. «Pedagogik mahorat – o'qituvchilarning shaxsiy (bolajonligi, xayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy (bilimdonligi, zukkoligi, fidoyiligi, ijodkorligi, qobiliyati va hokazo.) fazilatlarini belgilovchi xususiyat bo'lib, o'qituvchilarning ta'lim-tarbiyaviy faoliyatida yuqori darajaga erishishini, kasbiy mahoratini doimiy takomilashtirib borish imkoniyatini ta'minlovchi faoliyatdir»². U o'z fanini mukammal bilgan, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarlikka ega bo'lgan, o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topish uchun, amaliy faoliyat olib boradigan har bir o'qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, pedagogik mahorat egasi bo'lish uchun o'qituvchi o'z o'quv predmetini davr talablari asosida bilishi, pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lishi, hamda insoniylik, izlanuvchanlik va fidoyilikni o'zida tarkib toptirishi lozim. «Rus olimi I.P. Rachenko pedagogik mahoratni pedagogik san'atning bir qismi sifatida ta'riflab, shunday yozadi: **Pedagogik mahorat deganda** o'qituvchining pedagogik-psixologik bilimlarini, kasbiy malaka va ko'nikmalarini mukammal egallashi, o'z kasbiga qiziqishi, rivojlangan pedagogik fikrlashi va intuitsiyasi, hayotga axloqiy-estetik munosabatda bo'lishi, o'z fikr-mulohazasiga ishonchi va qat'iy irodasi

¹ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. 292 б.

² Холиқов А. Педагогик маҳорат – Ташкент «Иқтисод-Мoliya», 2011

tushuniladi»³. Yuqorida sanalgan xususiyatlarga ega bo'lgan pedagoglar darslarni tashkil qilishda interfaol metodlardan foydalanadi. Quyida ulardan bir nechtasini tavsiya qilamiz.

“VAQT KURSILARI” metodini zamon mavzusidan so'ng darsning takrorlash qismida qo'llash mumkin. Uchta kursi qo'yiladi va o'quvchilar orasidan bir o'quvchi chiqib o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob beradi. O'tgan zamon kursisiga o'tirganda savollarga o'tgan zamondagi fe'llar bilan hozirgi zamondagi kursiga o'tirganda hozirgi zamondagi fe'llar bilan uchinchi kursiga o'tirganda kelasi zamon fe'llari bilan javob berishi kerak bo'ladi. Bu metod o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga og'zaki nutqi va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ko'pincha dars jarayonida har xil o'yinlar tashkil qilsak yoki interfaol metod qo'llasak, a'lochi o'quvchilar darsga faol tarzda qatnashib rag'batlantiriladi. Past o'zlashtiruvchi o'quvchilar esa, o'z holicha qolib ketadi. **“ESTAFETA”** metodi orqali tabaqalashtirilgan ta'lim shaklida ham har bir o'quvchining saviyasidan kelib chiqqan holda vazifa bajartirish va rag'batlantirish mumkin bo'ladi. Dastlab raqamlar yozilgan rangli qog'ozlar o'quvchilarga tarqatiladi. 1- raqamli rangli qog'ozni o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchilarga, 2-raqamli rangli qog'ozni o'zlashtirishi nisbatan yaxshiroq bo'lgan o'quvchilarga beriladi. Albatta, bu ish o'quvchilarning o'zlariga sezdirilmagan holda amalga oshiriladi. So'ng raqamlar va topshiriqlar yozilgan kichik aylana shaklida qirqilgan qog'ozlar rangli qog'ozlardagi raqamlarga qarab tarqatiladi. Masalan, 1-raqamli rangli qog'oz berilgan o'quvchiga 1-raqamli topshiriq yozilgan aylana qog'oz beriladi. U shartni bajarib, 2-raqamni olgan o'quvchiga uzatadi va hamma o'quvchilar shartlarni bajarib bo'lgach, aylanalar raqamlar ketma-ketligi asosida birlashtirilib, boshqa guruh bilan almashiladi va javoblar tekshiriladi.

“KETMA- KET” metodi. “Ketma-ket” metodini qo'llashdan asosiy maqsad: o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini shakllantirish, lug'at boyligini oshirish, sof o'zbek adabiy tilida so'zlashish ko'nikmalarini shakllantirish. Dars jarayonida “Ketma-ket” metodidan foydalanilganda o'quvchilarda quyidagi bilim, ko'nikma va malakalar shakllanadi:

1. O'quvchining yozma va og'zaki nutqi shakllanadi.
2. Tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari ortadi.
3. Fikrni bayon etish orqali talaffuz malakasi va lug'at boyligi oshadi.

³ Xoliqov A. Pedagogik mahorat – Toshkent «Iqtisod-Moliya», 2011

4. Xalq qog'zaki ijodi bo'yicha olgan BKMni amalda qo'llay olish layoqati shakllanadi.

5. Darslarda berilayotgan grammatik va leksik materiallarni o'ziga singdirib, amalda tatbiq etishga harakat qiladi.

6. O'quvchilarda tezkor fikrlash ko'nikmalari shakllanadi.

7. Tafakkur tezligini hamda xotirani kuchaytiradi.

8. Mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko'nikmasi shakllanadi. Usuldan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi: topshiriqlar o'quvchilarning yosh xususiyatlariga va bilim darajalarini inobatga olgan holda tayyorlanadi; mavzu bo'yicha tasvirlar tanlab olinadi; microsoft POWER POINT yordamida tasvirlardan foydalanib taqdimot tayyorlanadi; har bir topshiriq ma'lum vaqtga qo'yiladi; tayyorlangan taqdimot o'quvchilarga havola etiladi; o'quvchilar taqdimotda berilgan topshiriqlarning javobini daftarlariga yozadilar; o'quvchi bajarib bo'lgach, ekranda ko'rsatilgan javoblar yordamida o'z xatolarini tekshiradi.

Izoh: o'quvchilar kompyuterda namoyon bo'lgan har bir savolga 10 soniya ichida javob berishlari kerak. O'quvchi javobga ulgurmasa, kompyuterda keying savolga o'tiladi. Usul o'quvchilar bilan yakka tartibda, guruhli va ommaviy ishlashda birdek qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. 292 б.

2.Xoliqov A. Pedagogik mahorat – Toshkent «Iqtisod-Moliya», 2011

3.www.tdpu.uz

4.www.bilimdon.uz